

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari 10 <i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	10
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida)..... 14 <i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	14
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi 17 <i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	17
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari..... 22 <i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	22
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi 27 <i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	27
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari..... 31 <i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	31
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar..... 36 <i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	36
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English..... 39 <i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	39
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi 45 <i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	45
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni 49 <i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	49
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях 53 <i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	53
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish 57 <i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	57
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish..... 60 <i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	60
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики 64 <i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	64
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi 69 <i>A. R. Xodjanov</i>	69
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов 73 <i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	73
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari..... 78 <i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	78
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati 81 <i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	81
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi 84 <i>Faxriddin Karimov</i>	84
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari..... 88 <i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	88
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 91 <i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	91
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact..... 94 <i>I. Imomov</i>	94

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

QISQA MUDDATLI GURUHLAR O'QUV TARBIYAVIY JARAYONIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK

Kasimova Dilrabo Bahadirovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayoniga ota-onalar va oilalarni jalb etish maktabga tayyorlash bo'yicha qisqa muddatli guruhlarda tarbiyalanuvchilarning bilim olish faoliyatini boyitishda, bola qiziqishlari va oiladagi ta'lim-tarbiya natijalaridan foydalanishda muhim o'rin tutadi. Bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan muvaffaqiyatli rivojlanishi hamda bilim salohiyatini oshirishda ikki ta'lim hamda ijtimoiy muhit – oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti – qisqa muddatli guruhlarining o'ri beqiyosdir. Shu boisdan, bu ikki maskan bir-biri bilan bahamjihatlikda ish olib borishi g'oyat muhimdir.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, bola, ta'lim jarayoni, natija.

Abstract: The involvement of parents and families in the educational process of preschool educational organizations plays an important role in enriching the educational activities of children in short-term school preparation groups, using the interests of the child and the results of family education. Two educational and social environments – the family and the preschool educational organization – play an incomparable role in the successful physical and mental development of children and in increasing their cognitive potential. Therefore, it is very important that these two institutions work together.

Key words: preschool education, educator, child, educational process, outcome.

Аннотация: Вовлечение родителей и семьи в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций играет важную роль в обогащении образовательной деятельности детей в кратковременных группах подготовки к школе, в использовании интересов ребенка и результатов семейного воспитания. Две образовательные и социальные среды – семья и дошкольная образовательная организация – играют несопоставимую роль в успешном развитии детей с физической и психической стороны и в повышении их познавательного потенциала. Поэтому очень важно, чтобы эти два учреждения работали вместе.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитатель, ребенок, образовательный процесс, результат.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim sohasida olib borilayotgan izchil islohotlarni yanada takomillashtirish maqsadida Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim tizimida eng yaxshi xalqaro tajribalarga asoslangan dasturiy va o'quv-metodik ta'minotni rivojlantirish hamda maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim jarayoniga keng jalb etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Maktabgacha ta'lim – ta'lim tizimining poydevori sanaladi. Bu maskanlarda kelajagimiz egalari tarbiyalanayotgan ekan, barcha harakat va sa'y-harakatlarimizni aynan shu tizimga qaratish lozim. Bugungi kunda jahon andozalariga mos zamonaviy boshqaruv tizimiga o'tish zarurati davr talabiga aylangan.

Yuqoridagilarni e'tiborga olib, ta'lim jarayonini boshqarish metodikasini modernizatsiya qilish va isloh etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimidagi yangiliklarni ta'lim muassasalarining kundalik pedagogik jarayoniga joriy etish o'ta muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim muassasalariga innovatsion yondashuvlarni olib kirish va ularni tajriba-sinovdan o'tkazish bolalarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish hamda ta'limning barcha bosqichlarida jadallashtirish imkonini beradi. Bu esa maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatiga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish kelajakda ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning muhim, mas'uliyatli va bolaning tarbiyasi hamda ta'lim olishi shakllanadigan asosiy bosqichi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barkamol avlod tarbiyasi barcha davrlarda davlat va jamiyatning ustuvor masalalaridan biri bo'lib kelgan. Ushbu masala yuzasidan Sharq mutafakkirlari, O'rta Osiyo allomalari hamda zamonaviy pedagog olimlarning asarlarida ushbu g'oya asosiy yo'nalish sifatida ko'rib chiqilgan.

Respublikamizda ko'p yillar davomida ta'lim muassasalari va oila hamkorligi, xususan maktabgacha ta'lim tashkilotlari va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik ishlari qoniqarsiz darajaga kelib qolgan edi. Sohada tizimli ishlarga asoslangan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda VM-1059-son¹li Qarori bilan tasdiqlangan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Ushbu konsepsiyaning asosiy maqsadi – yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur bo'lgan ijtimoiy malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos holda bosqichma-bosqich shakllantirishdan iborat.

Mazkur konsepsiyada ta'lim tizimi uchun samarali ishlarni tashkil etish maqsadida bir qator vazifalar belgilab berilgan: ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish; tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanadigan, tadrijiylik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish; uzluksiz tarbiya tizimida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish.²

O'zbek oilalarida ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish, farzandlar tarbiyasini izchillik bilan amalga oshirish borasida yurtimizda faoliyat olib borgan pedagog olimlardan A.Q. Munavvarov, M.I. Sanginov, O. Musurmonova, H. Uzoqov, O. To'raeva va boshqa ko'plab tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarini keltirish mumkin.

Shuningdek, oila va farzand tarbiyasidagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha psixolog olimlar G'.B. Shumarov, E. G'oziev, V.M. Karimova, M.G. Davletshin, N.A. Sog'inov, S.A. Oxunjonova, A. Shojalilov va boshqalar o'z tadqiqot ishlarida alohida e'tibor qaratganlar.

Yuqorida keltirilgan nazariy manbalar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan hamkorlikdagi ishining mazmuni va usullarini nazariy jihatdan chuqur o'rganish hamda qisqa muddatli guruhlarda ota-onalarni o'quv-tarbiyaviy jarayonga faol jalb etishning innovatsion metodikasini ishlab chiqish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi qisqa muddatli guruh tarbiyachisi uchun oila shunchaki ta'sir ob'ekti sifatida xizmat qilmasligi kerak. Bola uchun oila – uning shaxs sifatida shakllanishini belgilab beradigan zarur muhit bo'lib, buni tarbiyachilar o'zlari ham tushunishlari va ota-onalarga ham tushuntirib berishlari lozim. Shu sababli ota-onalarning ta'lim jarayoniga jalb etilishi va ularning faol ishtiroki shunchaki guruh tarbiyachisining istagi emas, balki farzandning rivojlanishi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining qisqa muddatli guruh tarbiyalanuvchilarining oila a'zolari bolalarining ta'lim jarayonida ishtirok etishlari uchun turli imkoniyatlar yaratilgan. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi. Ota-onalarning ishtiroki: qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalarga bolalarining qanday ishlayotgani va o'ynayotganini kuzatish uchun istalgan vaqtda guruhga tashrif buyurish imkoniyatini taqdim etishlari lozim. Faol shug'ullanish va fikr almashish: qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalarni guruhda bolalar bilan birga shug'ullanishga taklif qilishlari hamda bolalar portfoliolari bo'yicha fikr-mulohazalarini bildirish imkonini yaratishlari kerak. Oilaviy voqealar muhokamasi: ota-onalar tarbiyachilarga oilaviy voqealar – tug'ilgan kunlar, yangi ish, qarindosh yoki qo'shni shaharga tashrif haqida xabar bergan hollarda, ushbu voqealar guruhdagi bolalar bilan muhokama qilinishi va ular bilan fikr almashishlari mumkin. Ko'rgazmalar tashkil etish: ota-onalar tarbiyachilar bilan hamkorlikda bolalar uchun mavzuli ko'rgazmalar tashkil etishlari, shuningdek, bolalar bilan to'laqonli muloqot qilish tajribasi bilan o'rtoqlashish imkoniyatini yaratishlari mumkin. Madaniy tadbirlarda ishtirok: ota-onalar tarbiyachilar bilan birgalikda bolalar bilan milliy va mintaqaviy madaniyatni o'rganishga mo'ljallangan muzeylarga tashrif buyurishlari lozim. Bayram tadbirlari va ko'rgazmalar: qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalar bilan hamkorlikda bayram tadbirlari va bolalar ishlarining ko'rgazmalarini tashkil etish imkoniyatlarini yaratib beradilar.

Tarbiyachilar va ota-onalarning hamkorlikdagi faoliyati hamda o'zaro muloqoti uchun keng ko'lamli imkoniyatlarning mavjudligi har bir oilaning xususiy manfaatlari va xohish-istaklariga mos keladigan hamkorlik shakllarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi qisqa muddatli guruh tarbiyachilari bolalar yuzasidan oilalar bilan muloqot olib borishni pedagogik jamoa vazifalarining eng muhim qismi deb hisoblashlari lozim. Har bir oila bolalarning kamol topishi hamda ularning yaxshi va bajonidil o'qishidan manfaatdor bo'lishi lozimpligini anglab yetadi.

Albatta, maktabgacha ta'lim tashkiloti – bu bolalarning tashqaridagi ilk tajribasi bo'lgani uchun oila a'zolari uning yutuqlaridan xabardor bo'lishni istashlari, shuningdek, ularni tashvishlantirayotgan jihatlar haqida bajonidil

1 <https://www.lex.uz/docs/-4676839>

2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda VM-1059-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi".

muhokama qilishlari uchun imkon berishlari lozim. Ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkilotining qisqa muddatli guruh tarbiyachilari o'rtasidagi hamkorlik muloqoti ochiq-oshkora, samimiy va ishonchli bo'lishi uchun vaqt talab etiladi. Shuning uchun boshidanoq ota-onalar bilan suhbatlashish, oiladan taqdim etilayotgan ma'lumotlar qanchalik muhim ekanini tushuntirish, har bir bolaning oilaviy ahvoli bilan yaqindan tanishish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining qisqa muddatli guruh tarbiyachisi guruhga jalb qilingan bolalarning ota-onalarini diqqat bilan tinglay olish – ochiq muloqotning muhim mezonini hisoblanadi. Muloqot davomida qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ota-onalar uchun tushunarli va aniq tilda so'zlashi, savollar berish imkoniyatini yaratishi, ota-onalarning muammo va tashvishlarini eshitishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ota-onalar bilan muloqot jarayonida ular uchun vaqt ajratishi, ularga o'z fikr-mulohazalari, quvonchlari, maqsadlari va tashvishlarini bayon etishga imkon berishi lozim. Yuzma-yuz suhbatlashish uchun qulay joy tanlash, ota-onalar tomonidan taqdim etilayotgan barcha ma'lumotlarni maxfiy deb qabul qilish muhimdir. Oilalar tarbiyachilar bilan o'ziga tegishli shaxsiy ma'lumotlar bilan o'rtoqlashadi, shu sababli bu ma'lumotlar sir saqlanishi zarur. Sir saqlash tamoyiliga qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ham, ota-onalar ham rioya etishlari lozim.

Ba'zi holatlarda oilaning va pedagogik jamoaning mo'ljallari yoki maqsadlari har doim ham mos kelaver-masligi mumkin. Shu bois bola qabul qilingandan so'ng, qisqa muddatli guruh dasturi va bajariladigan ishlar mazmunini ota-onalar bilan muhokama qilish va bu boradagi muloqotni yil davomida olib borish lozim. Qarashlar va mo'ljallardagi farqlar bir-birini tushunmaslikka va muloqotning izdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, guruhda ota-onalar yig'ilishlarini muntazam tashkil etib borish, ota-onalarni jalb qilish tarbiyachining kreativligini belgilaydi.

Ota-onalar va qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ta'lim jarayonida bola nimalarga erishishi kerakligi, ular uchun "muvaffaqiyatlilik" nimani anglatishini oldindan aniqlab olish muhim ahamiyatga ega. O'quv yilining boshidayoq ushbu masalaning muhokama etilishi kelgusidagi muloqotni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ota-onalar istalgan faoliyatda va ular uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda guruhga tashrif buyurishlari mumkin. Bu jarayonda ota-onalar maxsus tarbiyachi savolnomalaridan foydalanishlari va o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalar bilan o'zaro hamkorlik qilish shakllari – ularning birgalikdagi faoliyati va muloqotini tashkil etish usullari hisoblanadi. Guruh tarbiyachisi ota-onalar bilan ishlash jarayonida ikki xil usulda ish olib borishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining qisqa muddatli guruhlarida tarbiyachi bolaning uyiga inspektor sifatida emas, balki do'st va yordamchi sifatida tashrif buyurishi lozim. U bola tarbiyasi kabi murakkab ishda ota-onalarga ko'makchi bo'lib, oila a'zolariga xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lishi zarur.

Tarbiyachi har bir oilaga tashrif buyurishdan oldin aniq maqsad qo'yib, qanday mavzu muhokama qilinishini oldindan belgilab olishi kerak. Ota-onalarning hurmat va ishonchini qozonish uchun u avvalo bolaning ijobiy fazilatlari haqida so'z yuritishi, shuningdek, bolaning uy hayotini qanday tashkil etish, unga nimalarni o'qish va aytib berish mumkinligi, kun tartibi bo'yicha maslahat berishi kerak. Tarbiyaviy ishlar oilaviy mehnatda ishtirok etish, kattalarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash kabi usullar asosida amalga oshiriladi.

Albatta, tarbiyachining oila bilan ishlashida bolaning yoshi, qobiliyati va individual xususiyatlari hisobga olinishi lozim. Tarbiyachining ota-onalarga bergan maslahatlari ishonchli bo'lishi uchun ota-onalar yoki oilaning boshqa a'zolari maktabgacha ta'lim tashkilotiga taklif qilinishi mumkin. Bu orqali ota-onalar bolalarining maktabgacha ta'limdagi faoliyati, ularning o'yin va mashg'ulotlardagi ishtirokini bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Oilaga tashrifning maqsadi va mazmuni tarbiyachining ish rejasida, faoliyat hisoboti va kundalik daftarida qayd etib borilishi lozim. Qisqa muddatli guruh tarbiyachisi o'z guruhidagi har bir bolaning oilasiga o'quv yili davomida kamida ikki marta tashrif buyurishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash mazmuni turli xil bo'lib, ayrim masalalarni birgalikda muhokama qilish lozim.

Misol uchun:

- Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida oilaning o'rni va ota-onaning roli, bolalarni maktabga tayyorlash jarayoni haqida;
- Maktabgacha ta'lim muassasasining yillik ish rejalari bo'yicha ma'lumot berish;
- Ota-onalar jamoasining faoliyati bilan bog'liq masalalar.

Guruh ishining shakllariga ota-onalar guruhi va umumiy yig'ilishlar, maslahatlashuvlar, konferensiyalar hamda ushbu muammolarni guruh sifatida muhokama qilish uchun ota-onalar kechalari kiradi.

Shuningdek, ota-onalarga yordam berish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida kutubxona va ota-onalar burchagi tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bola oiladagi kattalarga qarab xulosa chiqaradi. Albatta, ota-onalar bilan suhbatlar ochiq va ishonchli bo'lishi uchun vaqt talab etiladi.

Malakali maktabgacha ta'lim tarbiyachisi oilalar bilan muloqot qilishda quyidagi tamoyillarga amal qilishi maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachilari oilalar bilan muloqot jarayonida quyidagi tamoyillarga amal qilishlari lozim: vaqt topish va imkoniyatlar yaratish; ota-onalarni o'z fikrlari, quvonchlari, tashvishlari va niyatlari bilan bo'lishishga undash; yuzma-yuz suhbatlashish uchun qulay joy tanlash; axborotning maxfiyligini ta'minlash.

Maktabgacha ta'lim sohasiga oid ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar shuni ko'rsatadiki, tarbiyachi-pedagoglarning oilalar bilan hamkorlik asosida ishlashi ta'lim jarayoniga ijobiy hissa qo'shishi mumkin. Bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalar bilan o'zaro munosabatlarning quyidagi shakllaridan foydalanishi mumkin: maktabgacha ta'lim tizimi ota-onalarning umidlarini hisobga olishi kerak; ota-onalarni erta rivojlanish haqida xabardor qilish; ota-onalarni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga jalb qilish; ota-onalarning maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatida ishtirok etish tashabbusini qo'llab-quvvatlash.

Oilalar o'z farzandlari bilan bog'liq eng shaxsiy ma'lumotlarni tarbiyachilar bilan bo'lishadi, shu bois bu ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ishlaydigan ota-onalar ko'pincha bo'sh vaqtlari kamligi sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlari qisqa muddatli guruh tarbiyachilari bilan muloqot davomida tabiiy va norasmiy vaziyatlarda uchrashuvlarni tashkil qilish muhimdir. Muloqot uchun norasmiy vaqt belgilanganida, ota-onalarning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda uchrashuvlar jadvali moslashuvchan bo'lishi va kun boshida hamda oxirida erkin suhbatlashish imkoniyati yaratilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalarni faoliyat jarayonlariga jalb etganlarida quyidagi samarali natijalarga erishishlari mumkin: dasturga shaxsiy daxldorlik hissi paydo bo'ladi; ota-onalar farzandining boshqalar bilan muloqot qilayotganligini ko'rishadi; ota-onalar bolalarining rivojlanish jarayonini yaxshiroq tushunib boradilar; pedagoglarning ish uslubi haqida tasavvurga ega bo'ladilar; bolalar bilan uyda shug'ullanish mumkin bo'lgan faoliyat turlarini o'rganadilar; bolalar do'stlari va o'quv guruhidagi sheriklari bilan tanishadilar; boshqa ota-onalar bilan uzoq davom etuvchi do'stlik aloqalarini o'rnatadilar; uyda bolaga dasturni o'zlashtirishda yordam berish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Qisqa muddatli guruh tarbiyalanuvchilarning ota-onalari guruh faoliyatida ishtirok etganda, tarbiyachilar quyidagi natijalarga erishishlari mumkin: ota-onalar farzandlarining topshiriqlarni qanday bajarayotganligini kuzatishadi; ota-onalar o'z qiziqishlarining farzandlari bilan qanday mos kelishini tushunib olishadi; ota-onalar farzandlarining boshqa bolalar bilan hamkorlikda ishlashidan foyda olishadi.

Oilalarni ongli ravishda dasturga jalb qilish vaqt, rejalashtirish hamda ularning qiziqishlari va cheklovlarini bilishni talab qiladi. Ishtirokning ehtimoliy variantlarini o'z ichiga olgan so'rov varaqasi ota-onalarning dasturda ishtirok etish shakllarini aniqlash vositalaridan biri hisoblanadi. Bu varaqani joriy qilish taklifini dastlabki yig'ilishlardan birida ilgari surish hamda barcha zaruriy tushuntirishlarni berish mumkin. Ota-onalarning qiziqishlarini o'rganish ularni dasturga jalb qilishning samarali usullari haqida xabardor qilish imkonini beradi. Barcha ota-onalarning ishtirok etishi ehtimoldan yiroq bo'lsa-da, har bir oilaning hissasi juda qadrlil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oilalar turlicha bo'lganligi sababli, oila bilan qanday hamkorlik qilish haqidagi savolga yagona va aniq javob berishning imkoni yo'q. Ko'p narsa muayyan vaziyatda ota-onalar bilan hamkorlik qilish usullari va vositalarini tanlashda to'g'ri qaror qabul qilishga bog'liq. Bu esa pedagogning sezgirliigi va mahoratiga chambarchas bog'liq bo'ladi.

Ota-onalarga ular istalgan mashg'ulotda qatnashishlari va o'zlari uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda guruhga tashrif buyurishlari mumkinligi tushuntirilishi lozim. Bu jarayonda maxsus varaqlardan foydalanish mumkin. Ushbu varaqlarda ota-onalar o'z tashrifi rejalashtirilgan vaqtni belgilashlari mumkin bo'ladi. Varaqlar e'lonlar taxtasiga joylashtiriladi.

Guruhda bo'lish vaqti hech qanday tarzda cheklanmaydi hamda har qanday shakldagi ishtirok etish ma'qullanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) xodimlarining ota-onalar bilan hamkorlik shakllari – ularning birgalikdagi faoliyati va muloqotini tashkil etish usullari hisoblanadi. Amaliyotda esa ota-onalar bilan yakka tartibda ham, ota-onalar guruhi bilan ham ishlashning turli shakllari qo'llaniladi.

Ota-onalar yig'ilishlari oilalar bilan hamkorlikning eng muhim qismi bo'lib, har chorakda kamida bir marta o'tkaziladi. Ota-onalar va pedagoglar yig'ilishning mavzusi hamda turini oldindan belgilaydilar. Ota-onalar yig'ilishlarining bir necha turlari mavjud bo'lib, ular quyidagilarga bo'linadi. Instruktiv yig'ilishlar – ota-onalarga farzand tarbiyasiga oid muhim metodik tavsiyalar beriladi. Konsultativ yig'ilishlar – ota-onalarga farzand tarbiyasi bo'yicha individual maslahatlar taqdim etiladi. Norasmiy yig'ilishlar – ota-onalar va pedagoglarning do'stona muhitda tajriba almashishiga asoslangan uchrashuvlar. O'zaro yordam yig'ilishlari – ota-onalar bir-biriga tajriba ulashishi va tarbiyaga oid muammolarni birgalikda muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Касимова, Д. Б. (2022). Основные принципы создания предметно-развивающей среды. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 244–248.
2. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 9–11.
3. Касимова, Д. Б. (2022, November). Современный подход и новейшие педагогические требования к сюжетно-ролевым играм дошкольников. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 108–112).
4. Касимова, Д. Б. (2022). Специфические мотивы, присущие сюжетно-ролевым играм дошкольников. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 239–243.
5. Kasimova, D. B. (2023). Development of Professional Competence of Teacher of Preschool Education Organizations. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 46–48.
6. Kasimova, D. B., & qizi To'ychiyeva, S. R. (2023, January). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat ko'rsatadigan pedagogning kasbiy innovatsion yondashuvi. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 417–420).
7. Касимова, Д. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan ta'lim jara'oni interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qullash uslubiyati. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(24), 88–90.
8. Касимова, Д. Б. (2021). Теоретические основы вербальных ассоциаций как средства развития смысловой стороны речи. *Экономика и социум*, (10 (89)), 737–740.
9. Kasimova, D. B. (2021). Content and Types of Interactive Games. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 119–120.
10. Касимова, Д. Б., & Эргашева, Д. (2023, October). Интерактивные игры в дошкольно-образовательных организациях. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 8, pp. 40–45).
11. Kasimova, D. B. (2023). The Significance of Biological and Social Factors in the Socialization of Preschool Children. *Analysis of World Scientific Views International Scientific Journal*, 1(3), 69–74.
12. Kasimova, D. B. (2023, September). Cooperation of Families and Pedagogues in Preschool Educational Organizations. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES"* (Vol. 1, No. 3, pp. 58–62).
13. Kasimova, D. B., & qizi Berdaliyeva, M. E. (2023, January). Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari ota-onalar bilan hamkorlik qilishga kasbiy tayyorgarligi haqida ba'zi mulohazalar. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 413–416).
14. Касимова, Д. Б. (2023, January). Совершенствование технологии организации интерактивных игр в дошкольных образовательных учреждениях. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 1, pp. 37–42).
15. Bakhodirovna, K. D. (2022). Some Methods of Forming Social Experience in Preschool Children. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION*, 1(6), 174–177.
16. Bakhodirovna, K. D. (2022). The Significance of Moral Qualities in Preparing Preschool Children for School. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION*, 1(5), 323–325.
17. Касимова, Д. Б. (2024). Методы обучения второму языку детей дошкольного возраста. *World of Scientific News in Science*, 2(2), 71–78.
18. Kasimova, D. B. (2024, March). Pedagogical Games in the Field of Preschool Education and Methods of Implementing Them in Life. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES"* (Vol. 2, No. 3, pp. 114–120).
19. Шарипова, Г. С., & Касимова, Д. Б. (2024). Организация развивающего образовательного пространства как фактор готовности ребенка к школе. *World of Scientific News in Science*, 2(2), 772–780.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.